

TA'LIM TARBIYA VA YOSHLAR SIYOSATINING KONSTITUTSIYAVIY HUQUQIY ASOSLARI

*Toshkent viloyati yuridik texnikum
yuridik xizmat yo'nalishi 2-kurs o'quvchisi*
Qurbonaliyeva Lolaxon Davronbek qizi

Anotatsiya. Ushbu maqolada muallif tomonidan ta'lim sohasidagi islohotlar, ta'lim olish jarayonida har bir inson uchun belgilangan kafolatlar hamda insonlarning bilim olishi va ta'lim olish shakllarining huquqiy asoslari, yurt kelajagi uchun ta'lim-tarbiya olishda ota-onalarning, yoshlarning mas'uliyati, ushbu jarayonda uchrayotgan muammolar borasida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim-tarbiya, ta'lim shakli, davlat ta'lim muassasasi, ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilari, tashkilotchilik qobiliyati.

Inson ta'lim-tarbiya, mehnat va o'zaro muloqot jarayonida shakllanib boradi va kamolotga erishadi. O'zining bilimi va sof duyog'arashi bilan o'zi yashayotgan mamlakatni yuksaltiradi.

Hammamizga ma'lumki, bilimli kishilarning qobiliyati va yutuqlari bilan ko'p mamlakatlar rivojlanib, taraqqiy etmoqda.

Shuning uchun har bir uzoqni ko'zlovchi mamlakat o'z fuqarolarining bilimli bo'lishidan manfaatdor va shu yo'lda harakatni to'xtatmaydi.

Fuqarolarning bilimli bo'lishi va ta'lim olish jarayoni qanday yo'lga qo'yilganligi, unga qanday sharoit va imkoniyatlar yaratilganligi bilan baholanadi.

O'zbekistonda har bir shaxsning bilim olish huquqini ta'minlash maqsadida mukammal ta'lim tizimi shakllantirildi va hozirgi kunda ushbu jarayon yanada takomillashib bormoqda.

Mamlakatimizda har bir insonning ta'lim-tarbiya olishi kafolatlangan.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 41-moddasiga asosan: “Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta’lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir”.

Ta’kidlash lozimki, har kim bilim olish huquqiga ega ekanligi Asosiy qonunimizda kafolatlangan bo‘lib, mamlakatda yashovchi barcha aholi fuqaroligi, millati, irqi, dini, jinsi va boshqalardan qat’i nazar shu huquqdan foydalanishini qat’iy belgilab qo‘yilgan.

Konstitutsiyada belgilangan bilim olish huquqi va tartib-qoidalar O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan.

Bugungi kunda ta’lim sohasini tubdan takomillashtirish davr talabiga aylangan. Hammamizga ma’lumki ta’lim sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi qonunlar va qonun osti hujjatlar qabul qilinmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni 2020-yil 23-sentabr kuni qabul qilingan bo‘lib, uning maqsadi ta’lim sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Ushbu Qonunga asosan ta’lim sohasidagi asosiy prinsiplar, ta’lim tizimi, turlari va shakllari aniq belgilab qo‘yildi.

Mazkur Qonunning 9-moddasida belgilanadiki, umumiy o‘rta ta’lim umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlarida uzluksiz tarzda, majburiy bo‘lgan o‘n bir yil davomida amalga oshiriladi.

Mamlkatimizda umumiy o‘rta ta’lim tashkilotining birinchi sinfiga bolalar ular yetti yoshga to‘ladigan yilda qabul qilinadi. Ta’lim jarayoni ta’lim oluvchilarda umumiy o‘rta ta’limni davom ettirish uchun zarur bo‘lgan savodxonlik, bilim, malaka va ko‘nikmalar asoslarini shakllantirishga qaratilgan.

Demak, yurtimizda yashayotgan fuqaro uzluksiz tarzda ta’lim olish majburligi belgilangan. Chunki insonning bilimli bo‘lishi va tarbiyali bo‘lib voyaga yetishi jamiyat taraqqiyoti uchun nihoyatda dolzarb omil hisoblanadi. Chunki bilim olish faqat insoniyat uchun xosdir. Bobolarimiz mutafakkir olim Abu Rayxon Beruniy va

Abu Ali ibn Sino ta'kidlaganidek, insonning boshqa mavjudotlardan ustunligi aql va tafakkur tufayli ekanligidir.

Shuning uchun insoniyat bilim va tafakkur doirasida doimo charxlanib boradi. Mamlakatimizda inson uchun bilim olish uchun barcha sharoitlar yaratilganligi va hozirgi kunda ta'lim muassasalarining ko'payib, o'quvchilarni qamrab olish darajasi ortib borilayotganligi hammamizga ma'lum.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, Konstitutsiyamizda bepul ta'lim olish davlat tomonidan ta'minlanishi belgilangan. Mamlakatimizda ta'lim bepul bo'lib, barcha xarajatlar davlat hisobidan ta'minlanadi.

Demak, har bir fuqaro bepul ta'lim olishi qat'iy belgilangan. Ushbu qat'iy norma davlat tomonidan insonlarning bilimli bo'lishi va savodsizlikni oldini olishdagi amalga oshiriladigan eng muhim vazifalarining huquqiy asosidir.

Oliy ma'lumot (bakalavr va magistratura) yoki professional ta'lim olishda bepul ta'lim bilan to'lov-kontrakt asosida ta'lim olish ham belgilangan.

Ya'ni, oliy o'quv yurtlariga qabul qilinadigan talabalar belgilangan kvotalar bo'yicha davlat hisobidan ta'minlash asosida bepul ta'lim oladilar. Bularni kirish sinovlarida yuqori natijaga erishganlar tashkil etadi. Davlat budjeti doirasida aniqlangan miqdor uchun yetarli ball to'play olmagan talabgorlar orasidan yuqori ko'rsatkichlarga erishganlari to'lov-kontrakt asosida professional ta'lim yoki oliy o'quv yurtiga qabul qilinishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 41-moddasida maktab ishlari davlat nazoratida bo'lishi belgilangan.

Ushbu konstitutsiyaviy norma ta'lim muassasalarining mulkchilik shaklidan qat'i nazar davlat tomonidan nazorat qilinishini anglatadi. Davlat ta'lim muassasalari to'laligicha davlat tomonidan boshqarilib, nazorat qilinsa, nodavlat ta'lim muassasalari o'quv dasturlari va rejalarining talab darajasida bo'lishi, bilim berish saviyasining yuqori bo'lishi nazorat qilinadi.

Mamlakatimizning inson huquqlarini ta'minlovchi qonunlar qatorida "Ta'lim to'g'risida"gi va boshqa ko'plab normativ-huquqiy hujjatlar, idoraviy hujjatlar

Konstitutsiyada qayd qilingan inson huquqlarini ta'minlash mexanizmlarini amaliyotda ijrosini ta'minlaydi.

Ta'kidlash joizki, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan ta'lim sohasidagi islohotlarni amalga oshirish maqsadida bir nechta normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi va ijrosi uchun chora-tadbirlar belgilandi.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-apreldagi "O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5987-son farmoni yuridik ta'lim va fan tizimini tubdan takomillashtirish, ularning xalqaro ta'lim maydonidagi raqobatbardoshligini ta'minlash bo'yicha muhim ahamiyatli hujjat hisoblanadi.

Yuqoridagilarga asosan ta'kidlash kerakki, ta'lim sohasidagi islohotlar bugungi kunning dolzarb masalasidir, chunki ta'lim-tarbiya jarayoni kelajak uchun ahamiyatli ekanligini ko'rsatmoqda va ushbu sohadagi islohotlarni yanada keng ko'lamda davom ettirish davr talabidir.

Bilim olish kelajak poydevoridir. Chunki inson yashash uchun hayotga keladi, o'rganish, ilm olish hayotning to'g'ri yo'llarini ko'rsatadi. Shuning uchun ham bilim olish haqidagi qat'iy norma O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlab qo'yilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. O'zbekiston Respublikasi Kontitutsiyasi
2. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi. 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni.
<https://lex.uz/docs/4545884>
3. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. O'RQ-637-son. 2020-yil 23-sentabr.
<https://lex.uz/docs/5013007>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora –tadbirlari to'g'risida"gi 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-son qarori. <https://www.lex.uz/docs/3171590>

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida yuridik ta’lim va fanni tubdan takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2020-yil 29-apreldagi PF-5987-son farmoni. <https://lex.uz/docs/-4802181>